

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://doi.org/10.3060/4540)

Year: 2024 Issue: 1 Volume: 8

Published: 27.11.2024 <https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

**Samatova D.,
Isxoqova Sh**
O'zbekiston milliy universiteti
Uzbekistan

ATROF –MUHIT MUHOFAZASINING QADIMIY “AVVESTO”ASARIDA AKS ETISHI

Abstract: This article analyzes how environmental issues are reflected in the ancient Avesta. The Avesta is an ancient written source formed on the basis of the Zoroastrian religion and its philosophy. The ideas and rules related to the preservation of the environment and its natural resources play an important role in the work. The strength of nature through its protection system and respect for it are of great importance in the teachings of Zoroastrianism. Crops, water sources, animals and other natural resources are described in the Avesta as interconnected systems that must be protected. This study, analyzing the ecological ideas in the Avesta, attempts to show the attitude of the ancient worldview to the environment and what solutions can be offered to today's environmental problems.

Keywords: Environment, Avesta, environmental protection, crops and nature, ancient culture, Zoroastrianism, ecology, religion and nature, harmony of life and nature.

Annotatsiya: Mazkur maqola qadimiy "Avesto" asarida atrof-muhit muhofazasi masalalarining qanday aks etganini tahlil qiladi. "Avesto" zoroastrizm dini va uning falsafasi asosida shakllangan qadimiy yozma manbadir.

Asarda, atrof-muhit va uning tabiiy resurslarini asrashga oid g'oyalalar va qoidalar muhim o'rin tutadi. O'zining muhofaza qilish tizimi orqali tabiatning mustahkamligi va unga bo'lgan hurmat, zoroastrizm ta'limotida o'ta muhim ahamiyatga ega. Ekinlar, suv manbalari, hayvonlar va boshqa tabiiy resurslar "Avesto"da muhofaza qilinishi kerak bo'lgan o'zaro bog'langan tizimlar sifatida tasvirlanadi. Ushbu tadqiqot, aynan, "Avesto"dagi ekologik g'oyalarni tahlil qilib, qadimiy dunyoqarashning atrof-muhitga bo'lgan munosabatini va bugungi ekologik muammolarga qanday yechimlar taklif etilishi mumkinligini ko'rsatishga harakat qiladi.

Kalit so'zlar: Atrof-muhit, Avesto, muhitni muhofaza qilish, ekinlar va tabiat, qadimiy madaniyat, zoroastrizm, ekologiya, din va tabiat, hayot va tabiatning uyg'unligi.

Аннотация: В данной статье анализируется, как вопросы охраны окружающей среды отражены в древней «Авесте». «Авеста» — древний письменный источник, основанный на религии зороастризма и ее философии. В работе важное место занимают идеи и правила, связанные с охраной окружающей среды и ее природных ресурсов. Сила и уважение к природе через систему ее защиты очень важны в зороастризме. Посевы, водные источники, животные и другие природные ресурсы описаны в Авесте как взаимосвязанные системы, которые необходимо защищать. Данное исследование, анализируя экологические идеи «Авесты», пытается показать отношение древнего мировоззрения к окружающей среде и какие решения можно предложить сегодняшним экологическим проблемам.

Ключевые слова: Окружающая среда, Авеста, охрана окружающей среды, сельскохозяйственные культуры и природа, древняя культура, зороастризм, экология, религия и природа, гармония жизни и природы.

Language: Uzbek

Citation: Samatova D, S. D., & Isoqova Sh, I. S. (2024). REFLECTION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE ANCIENT WORK OF "AUVESTO". Universal International Scientific Journal, 1(8), 146–151. Retrieved from <https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/1192>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14241789>

Nozu –ne'matlarin ayamas zamin,
Bir umr beparvo bosib yursakda
Bizni kaftlarida avaylab, sokin
Tog'larni ko'tarib turar tirgakdek

KIRISH.

Yurtimiz tabiatining go'zalligini – yuksak tog'lari, zilol suvlari, unumdor tuprog'i to'g'risida qancha gapirsak ham baribir kamdek tuyulaveradi. Chunki bu bizning Vatanimiz, tug'ilgan yurtimiz. Bog'cha yoshimizdan boshlab, bizga tabiatni asrash, suvni uvol qilmaslik, nonga bo'lgan hurmatni,

tuprog'imizni e'zozlashni o'rgandik. Balkim, shundan bo'lsa kerak men aynan tuproqshunoslik mutaxassisligini tanlaganim. Aslida mamlakatimizning go'zal tabiati, musaffo havosi, tiniq va shifobaxsh suvlari asrlar davomida insoniyatni maftun etib keladi. Biroq, sanoatning rivojlanishi, energiya resurslariga talabning ortishi, tabiatga munosabatning salbiy tomonga o'zgargani iqlim o'zgarishlari, atrof-muhit ifloslanishi, suv taqchilligi kabi muammolarni yechimini topish kerakligini ko'ndalang qo'yimoqda.

Albatta o'tgan yillar davomida tabiatni asrash va muhofaza qilish yuzasidan bir qancha qonunlar qabul qilindi: O'zbekiston Respublikasining Yer kodeksi, «Hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risida»gi, «O'simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risida»gi, «Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risida»gi, «Yer osti boyliklari to'g'risida»gi, «O'rmon to'g'risida»gi, «Suv va suvdan foydalanish to'g'risida»gi qonunlari. Joriy yilda esa Prezidentimiz tomonidan 2025 yilni yurtimizda “Atrof-muhitni asrash va “yashil” iqtisodiyot yili” deb e'lon qilgani Yangi O'zbekistonda ona tabiatni asrab-avaylab, yana bir ifodasi bo'ldi. Bu esa azaliy qadriyatlarimizdan biri bo'lgan bo'sh yerlarga ko'chat ekish, bog'-rog'lar barpo etish an'alarini qayta tiklash uchun imkoniyatlar yaratiladi.

Qadimda atrof muhitga e'tibor qanday bo'lgan edi? Yoki tabiatimiz bu darajada ifloslanmagan edimi?

Qadim avlodlarimizdan qolgan bir manba borki, unda insonlarning tabiatga bo'lgan mehr – muhabbatlari, uni e'zozlashlari qonundek e'tirof etilgan. Tarixdan ma'lumki, zardushtiylik miloddan oldingi VII asrdan VII asrigacha qariyb ming yil Markaziy Osiyo, Eron, Ozarbayjon va boshqa o'lkalarda diniy e'tiqod sifatida таърифланди. Zardusht yashagan va “Avesto” kitobi yozilgan davrda Markaziy Osiyoda aholining asosiy qismi o'troq hayotdan dehqonchilik va hunarmandchilikka o'ta boshlagan, chorvachilikka e'tibor kuchaygan, qadimgi shaharlar va dehqonchilik viloyatlari (Sug'diyona, Marg'iyona, Baqtriya, Parfiya, Xorazm) tashkil topayotgan davr edi.

“Avesto” asarida shu davr aks ettirilgan bo'lib, shunday munosabatlar bizning davrimizda xam bo'lganida, biz o'zimizdan keyingi avlodlarimizga nima qoldiramiz deb, o'ylanmagan bo'lar edik. “Avesto” da borliqning yaxlitligi va bir butunligi, inson hayotining tabiat bilan uyg'unligi masalasi odamning ruhiy olamiga chambarchas bog'liq holda ko'rsatilgani ko'p narsani anglatadi. Bu holat

insonning ma'naviy dunyosini shakllantirishda atrof-muhit kuchli ta'sir o'tkazib kelgan va bu yerdagi tartibga insonlar qa'tiy buysunishgan.

“Avesto”da tabiatni muhofaza qilish va ekologik g'oyalar ikki jihati bilan namoyon bo'ladi.

Biri – tabiat unsurlarini muqaddaslashtirish, ikkinchisi – insonning tabiat bilan moddiy yaratuvchilik munosabatlarini muqaddaslashtirish. Masalan, Addvisuraga bag'ishlangan beshinchi Yashtida suv ulug'lanadi, uning don undirishi, chorva tashnaligini qondirish, inson boyligiga baraka keltirib, mulkni ko'paytirishi, o'lkalarni gullab – yashnatishi tilga olinadi hamda yaxshilik va ezgulik xudosi Axuramazda yer, o'simlik va boshqa hamma tabiiy boyliklarni yaratganligi bayon qilinadi. Masalan, Mitra (yigit qiyofasidagi Quyosh va yorug'lik Tangrisi),

Anaxita (go'zal qiz qiyofasidagi unumdorlik, hosildorlik, farovonlik Tangrisi) Xumo (go'zal qush qiyofasidagi baxt, taqdir va boylik Tangrisi), Xubbi (mard yigit qiyofasidagi suv Tangrisi) sifatida ulug'lanadi. “Avesto”ning o'n uchinchi bo'lim 16-chi bandida “Suvlar, zaminlar va giyohlarni olqishlaymiz. Manzillar, qishloqlar, yaylovlar, suvloqlarni olqishlaymiz” degan fikrlar qayd etilgan.

Yer, suv, havoni bug'lash, ifloslantirish eng yomon gunohlar qatoriga qo'shiladi. Axuramazda "... yerga yaxshi, sog'lom urug'lar sepishdan ortiq savob ish yo'q..."- deydi. Hudoi taoloning bu aytganlariga amal qilish, 10 ming marta ibodat etish yoki yuzlab jonivorni hudo yo'liga qurbonlikka so'yishdan afzalroq hisoblangan. Axuramazda yerga ekin ekishni yerdagi yovuzliklarga barham berishdan iborat, deb hisoblaydi. Bashorotlardan birida: "Olam go'zalligi dehqondan, dehqonchilikdan, kimki yerga urug' qadabdi, u odamiylikka imon keltiradi, yagona shu yo'lgina haqiqat bo'lib, qolgani sarobdir", deyiladi. Boshqa bir ta'rifda esa bug'doy yetishtirish muqaddas hisoblanganini ko'rishimiz mumkin:

- "Kimda-kim bug'doy eksa, u Ashaxni (Haqiqat) ekadi...
- Qachonki egatlarda urug' etilsa, devlar o'rinlaridan ko'chadilar.
- Qachonki bug'doy gurkirab ko'karsa devlar dahshatlardan titray boshlaydilar.
- Qachonki bug'doy un bo'lsa, devlar nola chekadilar. Qachonki bug'doy xirmonga uyulsa, devlar nobud bo'ladilar. –
- Qay bir xonadonda bug'doy bosh chiqarsa u xonadonga devlar yaqinlasha olmaydilar.

Qay bir xonadonda bug'doy ombori bo'lsa go'yo, qizdirilgan temir devlar bo'ynini chirmab tashlaydi". "Avesto" da tasvirlanayotgan hodisalarning xammasi ertaknamoga o'xshasada, aslida hayotning tabiatga munosabatlari real tasvirlangani arxeologik qazishmalardan topilgan, donlarning toshga aylangan qoldiqlari xam isbotlagan.

Axuramazda qonunlarida qo'riq va bo'z yerlarni o'zlashtirish, uni jamoa o'rtasida

adolatli taqsimlash eng savobli ishlardan hisoblangan. Undan keyingi savobli ish esa, oziq-ovqat tayyorlash, uy hayvonlari va chorva mollarini ko'paytirishdan iborat bo'lgan. Zardusht hudo nomidan hukmronlarga qarata bunday deydi: - Yomon ovqatlangan xalq na yaxshi, kuchli ishlovchilarga na sog'lom, baquvvat bolalarga ega bo'ladi... Yomon ovqatlanishdan odob-ahloq ham aynib ketadi. Agar non mo'l-ko'l bo'lsa, muqaddas so'zlar ham yaxshi qabul qilinadi". Zardushtiylik o'gitlarida ona zaminga, dehqonchilika, hunarmandchilik, chorvachilik, Vatan va xalqqa ulug' muhabbat ruhi markaziy o'rinni agallaydi.

Avesto atrof-muhitni, yer, suv, havoni ifloslantirish jinoyat, deb bilib, unga jinoiy jazo 400 qamchi urib jazolashni nazarda tutadi. Bu xuddi qadimgi Misrda suvni muqaddas bilib, Nil daryosini ifloslantirganlik uchun o'lim jazosi belgilanganligiga o'xshaydi.

"Avesto"da xosildorlikni oshirishdagi asosiy omillardan biri erning zaxini qochirish, sho'rini yuvish deb maslaxat beriladi. Zardushtiyalarda yaxlit bir agromadaniyat yaratish uchun maxsus irrigatsiya tizimi va er maydonlarini jamoa a'zolari o'rtasida tartibli taqsimlanishiga amal qilingan. jinoyat uchun odamlarga beriladigan jazo turlari ichida suv inshootlari qurishda majburan ishlatish chorasi ham bo'lgan (bu og'ir jismoniy mehnat xisoblangan). "Vandidod" va "Visperad"ning alohida qismlarida erga ishlov berish, ekin ekish, erning meliorativ xolatini yaxshilashga oid qator yo'l - yo'riqlar bayon qilingan.

Jumladan, "Vandidod"ning uchinchi fargardi, 4-bandida Zardushtning Axura Mazdaga qarata

- Zamini hammadan baxtiyorroq bo'lgan dunyodagi uchinchi joy qae?" —

degan savoliga javob tariqasida Axura Mazda:

- "Ey Sipiytmon Zardusht! Bunday joy bir Ashavan hammadan ko'ra

ko'proq bug'doy, yog' va mevali daraxtlar ekan, odamlar quruq erlarga suv chiqargan, suvli erlarni shudgor qilgan zamindir, deb javob bergan.

Shuningdek "Vandidod" da ta'kidlanishicha, yzoq vaqt ekilmagan va omoch tegmagan zamin baxtsizdir. U omochni orzu qiladi. Bunday zamin balog'at pallasiga kirgan sohibjamol qizdir. Bu oila qurish, qiz farzand ko'rishni xoxlagani singari, xaydalmagan er ham qo'shchini kutadi".

Zardushtiyarning ba'zi aqidalariga binoan zardushtiylik paydo bo'lgan dastlabki paytlarda tuproqning xolatini buzmaslik maqsadida va murdani "marosimiy makrux" xisoblangani bois o'lik erga kumilmagan. Murda odamlar nazaridan yiroqqa-baland tepaliklarga eltib maxsus supalarga quyilgan. "Vandidod" ning 7-fargardi, 7-bulimida Zardushtinig Axura Mazdaga qarata

- Oftob ostida yotgan odam jasadi erga tushib ketsa, er necha vaqtdan so'ng

o'zining pokizalik xolatiga qaytadi? — degan savoliga javob tariqasida

- Oftob ostida yotgan odam jasadi erga tushib ketgan lahzadan bir yil

o'tgach, zamin o'zining poklik xoliga qaytadi" — deb javob bergan.

Boshqa o'rinda Axura Mazda Zardushtga qarata "odam jismi tuproqqa topshirilgan lahzadan ellik yil o'tganidan so'ng zamin o'zining poklik xoliga qaytadi" — deb ta'kidlagan. Navro'z ayyomi dehqonlar uchun ayniksa ahamiyatli bo'lgan. Chunki

yukorida aytganimizdek bu kunlarda ekin ekish, dala, bor yumushlari boshlangan. Yana bizning bir chiroylik an'anamiz borki, u Bahor bayrami Navro'z bilan bog'liq. Bilamizki biz navro'zni martning 21 sanasidan bayram qilamiz, bahorgi teng kunlikdan. Sumalaklar qilish 21 aprelgacha davom etadi. Tuproqshunoslikda tuproqning yetilganlik holati ana shu davrda belgilanadi. Bu tuproqning namligi bilan bog'liq bo'lib, tuproq o'ta nam ham emas, qurib ham ketmagan bo'lgandagina yerni haydash, ekin ekish ishlari boshlanadi. Shu an'ana "Avestoda" xam berilgan bo'lib, dehqonlar, bog'bonlar va chorvadorlar ayozli kunlardan omon-eson chikib, baxorning issik kunlarini intiklik bilan kutib, katta dehqonchilik ishlariga jiddiy tayyorgarlik ko'rganlar, omoch-buyinturiklarni, molalarni sozlab, taxt kilishgan, otlar sovutilgan, aravalari to'zatilib ishga yarokli xolga keltirib quyilgan. Asosiy ishchi kuchi bo'lgan xukizlarni yaxshi parvarishlab, ularni er xaydashga olib chikishgan. Shu bois ham o'rta asrlarda Buxoroda bu dehqonchilik bayrami "Navro'zi kishavorzon" — "dehqonlar bayrami" deyilgan. Zaxmatkash dehqonlar aynan ushbu kun qo'sh chiqarib urug'ni erga qadaganlar.

Ma'lumki, "Avesto" da ilk dehqonchilik va chorvachilik madaniyati bilan bog'liq ijtimoiy tartib qoidalarga oid qarashlar va turli-tuman marosimlarga ham keng o'rin berilgan. Jumladan, mazkur manbada dehqonchilik bilan chorvachilikni yaratgan zot Axura Mazda nazdida eng ma'qul ish tarzida madx qilinadi. Ayniqsa, dehqonchilikka oid mehnatni hurmat qilish, sevis va qadrlash ta'kidlangan.

Biz yuqorida mintakamizdagi dehqonchilik madaniyatining ilk ko'rinishlari va rasm-

rusumlarini yozma manbalar, jumladan, zardushtiylarning muqaddas kitobi "Avesto" malumotlari asosida tahlil qilishga hamda ularning o'zbek halqi an'anaviy dehqonchilik

marosimlari bilan uyg'unligini ko'rsatishga harakat qildik.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Маковельский А.О. "АВЕСТА" O'zbekiston Respublikasi Xalq talim vazirligi Respublika bolalar kutubxonasi.
2. Брук М. С "Земля на ладони" Москва, Агропромиздат, 1986. Научно-популярная библиотека школьника
3. Турсунов Л. Т "Ўзбекистон тупроқшунос олимлари" Тошкент, "Турон-Иқбол" 2009.
4. Тюрюканов А. Н "О чём говорят и молчат почвы" Москва, ВО Агропомиздат, 2010
5. <https://dereksiz.org/zbekiston-respublikasi-olij-va-rta-mahsus-talim-vazirligi-v2.html?page=2>
6. <http://www.eecca-water.net/content/view/3273/lang,ru/> картелишвили
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-zemledeliya-i-vodnogo-hozyaystva-uzbekov/viewer>